

Государственные инструменты протекционизма в российской промышленной политике: теория и практика

Рашиков А. А.

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва, Российская Федерация; dsysvoboda@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматриваются специфика и особенности протекционизма в российском современном управлении. Особое внимание уделяется инструментам, с помощью которых органы власти управляют сложной промышленной структурой. Делается акцент на том, что промышленная политика является важнейшим направлением с точки зрения стратегических задач и в дальнейшей перспективе. В качестве теоретической основы исследования используется традиционная теория протекционизма.

В статье обозначается тот факт, что, как и в любой стране, в России жизнеспособность промышленного производственного сектора играет важнейшую роль, и его значение в росте национального производства трудно переоценить.

Рассматриваются цели протекционизма в российской промышленности, которые являются важными для защиты отечественного производства, а также роста ВВП. Кроме этого, инструменты протекционизма стимулируют способность защитить промышленную отрасль от внешних факторов воздействия, снизив тем самым последствия.

Концепция протекционизма в теоретическом дискурсе определена с разных точек зрения. Но основной мыслью соприкосновения в различных определениях является определение протекционизма как всей государственной политики, как в теории, так и на практике, которая ограничивает импорт из других стран путем применения международных санкций с помощью различных методов. К таким методам относятся ограничения на импорт, квоты и другие с основной целью защиты местной промышленности путем ограничения продажи иностранных товаров на рынке.

Целью статьи является выявление основных методов государственного регулирования в промышленной отрасли с точки зрения инструментов протекционизма.

Предметом исследования выступают теоретические и практические основы протекционистской политики в современной России.

Данная работа включает в себя теоретический обзор, а также методы анализа, дедукции и обобщения.

Результатом работы являются обобщающие выводы, описывающие наиболее эффективные пути и направления промышленной политики России в контексте протекционизма, сопоставление их теоретических основ с практическим применением.

В статье рассмотрено несколько кейсов, которые помогают определить проблемы современной политики управления промышленностью. Среди таких явных проблем стоит выделить недостаточный уровень ориентации на новые движущие силы технологических изменений, наличие высокой степени разделения политического ландшафта, низкий уровень отбора успешных практик.

Ключевые слова: протекционизм, промышленность, политика, практика, инструменты, проблемы

Для цитирования: Рашиков А. А. Государственные инструменты протекционизма в российской промышленной политике: теория и практика // Управленческое консультирование. 2024. № 6. С. 128–136.

State Instruments of Protectionism in Russian Industrial Policy: Theory and Practice

Andrey A. Rashchikov

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russian Federation; dsysvoboda@yandex.ru

ABSTRACT

The article examines the specifics and features of protectionism in Russian modern management. Special attention is paid to the tools with which the authorities manage a complex industrial structure. The emphasis is placed on the fact that industrial policy is the most important direction in terms of strategic objectives and in the long term. The traditional theory of protectionism is used as the theoretical basis of the study.

The article highlights the fact that, as in any country, in Russia the viability of the industrial production sector plays a crucial role, and its importance in the growth of national production can hardly be overestimated.

The objectives of protectionism in Russian industry, which are important for the protection of domestic production, as well as GDP growth, are considered. In addition, the instruments of protectionism stimulate the ability to protect the industrial sector from external factors, thereby reducing the consequences.

The concept of protectionism in theoretical discourse is defined from different points of view. But the main point of contact in various definitions is the definition of protectionism as a whole state policy, both in theory and in practice, which restricts imports from other countries by applying international sanctions using various methods. Such methods include import restrictions, quotas and others with the main purpose of protecting local industry by restricting the sale of foreign goods on the market.

The purpose of the article is to identify the main methods of state regulation in the industrial sector from the point of view of protectionism tools.

The subject of the study is the theoretical and practical foundations of protectionist policy in modern Russia.

The methods that were applied in the work will include a theoretical overview, a method of analysis, deduction, generalization.

The result of the work are generalizing conclusions describing the most effective ways and directions of Russia's industrial policy in the context of protectionism, comparing their theoretical foundations with practical application.

The article considers several cases that help to identify the problems of modern industrial management policy. Among such obvious problems, it is worth highlighting the insufficient level of orientation to the new driving forces of technological change, the presence of a high degree of separation of the political landscape, and the low level of selection of successful practices.

Keywords: protectionism, industry, politics, practice, tools, problems

For citing: Raschikov A. A. State Instruments of Protectionism in Russian Industrial Policy: Theory and Practice // Administrative consulting. 2024. N 6. P. 128–136.

Введение

Актуальность темы подчеркивается текущей внешнеполитической ситуацией, где промышленное производство и грамотный подход к управлению российской экономикой выходят на первый план. За последние несколько лет государственные органы власти активно инициируют новые меры поддержки промышленности и смежных с ней областей. Особенно это касается кризисных периодов, санкций и условий трансформационных процессов, происходящих в цифровом мире.

На современном этапе российская промышленная политика требует совершенно новых подходов к управлению и выполнения ряда стратегических целей. В этих условиях правительство вышло на новый путь контроля и поддержки для достижения целей прорывного производства. Гипотеза состоит в том, что для успеха про-

тектионистской политики необходимо плавно и эффективно осуществить переход от поддержки локальных достижений отдельных промышленных компаний к созданию условий для быстрого распространения новых технологий и перспективных бизнес-моделей. Такой инновационный подход потребует перехода государственного управления от культуры проектного управления к культуре качественного выполнения сложных задач [11; 15].

Теоретический аспект понимания специфики протекционизма основан на анализе мер, которые впервые представлены А. Смитом. Ученый внес большой вклад в экономическую науку, представив его как аспект меркантилистской практики. Автор выявил связь между стремлением государств к регулированию торговли в свою пользу. В своих исследованиях Смит изучал данные вопросы, считая, что протекционизм был распространен среди государств, особенно заметных на экономической арене, таких как Великобритания, Россия, Австрия и Швеция. Данное политическое направление многими учеными также рассматривалось как путь к усилению национальной экономики и защите национальных интересов на мировой арене [7; 16].

Сущность протекционизма состоит в защите процесса восстановления и поддержания экономического потенциала страны с помощью ограничительных мер на импорт иностранных товаров. Целью является стимулирование внутреннего производства. Такая политика предназначена для обеспечения благоприятных условий для развития местных производителей и, как следствие, усиления экономической безопасности [2; 10].

В базовом понимании теории протекционистской политики основу составляют работы Ф. Листа. Исследователь считал, что новые отрасли также, как и предприятия должны вводить таможенные тарифы, которые могли бы повышать конкурентоспособность внутренних и внешних рынков [6; 18].

Протекционизм в теоретической науке рассматривается как политика защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции с помощью определенных ограничений. К таким ограничениям относятся импортные и экспортные тарифы, субсидии, квоты и иные меры [1; 12].

Материалы и методы

Материалами исследования послужили научные источники, труды и монографии зарубежных ученых, а также отечественных исследователей, в которых рассматривается концепция протекционизма, ее формирование. На основе данных статистики рассмотрены динамические изменения промышленного производства.

С помощью теоретического анализа были изучены подходы авторов к пониманию специфики протекционизма. Метод дедукции и анализа использован для выявления проблем современного состояния промышленной отрасли в контексте государственного управления. С помощью метода обобщения определены основные инструменты протекционизма и определена необходимость разработки эффективных мер государственного управления промышленностью.

Результаты

В настоящее время особое стратегическое значение для экономики имеет промышленная отрасль. Экономические выгоды от реализации промышленной торговли обусловлены специализацией производства на основе сравнительных преимуществ, что приводит к эффективному распределению ограниченных ресурсов внутри страны. Кроме этого, выгоды формируются за счет обмена промышленными товарами между странами, когда каждая страна экспортирует продукцию, которую она производит относительно наиболее эффективно. Одновременно с этим импор-

тируются товары по более низким ценам, чем при внутреннем производстве [9; 20]. То есть промышленное производство и торговля потенциально могут способствовать повышению благосостояния во всем мире и в стране, в частности. Тем не менее на практике торговые посредники, которые сейчас ограничивают трансграничный поток товаров и услуг, создают основу для поиска новых решений для каждой торговой державы в мире [14; 21]. В связи с этим появляется необходимость применения протекционистских мер. На рисунке схематически представлены цели протекционизма в российской промышленности.

Различные инструменты защиты отечественной промышленности сводятся к таможенному регулированию, а также это могут быть нетарифные виды, к которым относятся лицензирование, квотирование, «добровольное» ограничение экспорта, нормы эпидемиологии, экологического контроля, технические стандарты [23].

Такой распространенный инструмент, как тарифы, является самой популярной политической мерой, с помощью которой правительство может вмешиваться в перемещение товаров между странами. Тарифы — это налоги или пошлины, взимаемые с импортируемых товаров. Тарифы делают импортные товары более доступными для потребителей. Чтобы оградить местные промышленные предприятия и производства от конкурентного воздействия глобализации, российские органы власти устанавливают тарифы [4].

Страна, вводящая тарифы, получает выгоду, так как тарифные ставки становятся дополнительным источником дохода для стран-импортеров. Например, для повышения мировых цен на нефть Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) взимает налог с экспорта нефти. Это служит дополнительным источником дохода для ОПЕК, сокращая предложение нефти на мировом рынке [3].

Важно заметить, что в рамках экономической политики стратегия протекционизма в таможенном регулировании играет ключевую роль в укреплении национальных производственных секторов. Так как данная стратегия является инструментом для обеспечения благоприятных условий на внутреннем рынке, что в свою очередь стимулирует рост и развитие местной промышленности [25].

Основная задача протекционистского подхода заключается в ограничении проникновения иностранных товаров на национальный рынок при помощи налагаемых

Цели протекционизма в российской промышленности [5]
The goals of protectionism in Russian industry

высоких таможенных пошлин и различных нетарифных барьеров. В результате этого отечественные предприятия получают значительную поддержку в виде сниженной конкуренции со стороны иностранных производителей. Это позволяет им более активно развиваться и занимать лидирующие позиции на рынке [2; 13].

С другой стороны, политика свободной торговли нацелена на максимальное упрощение и до минимума сокращение вмешательства государственных структур в политико-экономические процессы торговых отношений. Принципы свободной торговли предусматривают низкий уровень таможенных сборов и поощрение активного ввоза товаров из-за рубежа, что делает иностранную продукцию более доступной для внутреннего потребителя. Это в свою очередь обостряет конкуренцию на рынке, стимулируя отечественные компании к повышению качества своих товаров и услуг [24].

Между этими двумя подходами существует очевидное противоречие: с одной стороны, протекционизм стремится защитить и поддержать отечественные отрасли, а с другой — стратегия свободной торговли открывает двери для зарубежных компаний, делая рынок более конкурентоспособным. Важно найти баланс между этими стратегиями, чтобы одновременно стимулировать национальное производство без излишнего ущерба для потребителей и сохранять открытость экономики для глобальных инноваций и новых технологий [2].

Политика и посреднические услуги могут повысить себестоимость продукции для отечественной промышленности. Этот фактор необходимо учитывать при оценке степени защиты, предоставляемой отечественной промышленности той или иной тарифной структурой (включая тарифы на конечные товары и промежуточные продукты). При этом эффективная ставка защиты измеряет степень этой защиты, предоставляемую отечественной промышленности от данной структуры. Она измеряет изменение добавленной стоимости в отечественной промышленности в результате тарифной защиты.

Еще один инструмент протекционизма в области развития промышленности — это импортные квоты, которые подразумевают под собой введение ограничений на количество импортируемого товара без предварительных консультаций или переговоров со странами-экспортерами. Импортная квота является односторонней. Она ограничивает количество импортируемых товаров в течение определенного периода. В международной торговле импортные квоты регулируют и ограничивают объем торговли между странами [8].

Для российской отечественной промышленности главной целью импортных квот является снижение импорта, увеличение внутреннего производства и сокращение дефицита платежного баланса.

Правительство вводит импортные квоты и из соображений качества и безопасности, а также для поддержания ограниченных валютных резервов. Однако практика показала, что этот инструмент вызывает недовольство зарубежных стран, в результате чего они могут в качестве ответных мер устанавливать высокие пошлины на экспорт. Еще одним недостатком введения импортных квот является то, что они не приносят дохода правительству, а приносят выгоду иностранным производителям.

Например, развивающаяся страна хочет увеличить внутреннее производство промышленных товаров, чтобы потребители могли приобретать их по более низкой цене. На данный момент эта страна импортирует большую часть таких товаров. Если правительство решит ввести квоты на импорт промышленного товара, то их доступность будет ограничена, а стоимость возрастет. В результате этого отечественные производители начали расширять производство [9].

Также стоит уделить внимание и такому инструменту, как субсидии. Они являются прямой или косвенной финансовой помощью, оказываемой промышленным компаниям поддержку с целью повышения их конкурентоспособности. Правительство предоставляет субсидии отечественным производителям или экспортерам для

стимулирования развития всей промышленной отрасли. Примерами субсидий являются денежные выплаты, льготный обменный курс или некоторые другие благоприятные условия.

Стоит сказать, что некоторые исследователи критикуют данный инструмент, так как, по их мнению, субсидии снижают конкуренцию, создают несправедливые рыночные условия, благоприятствующие определенным отраслям и искажают принцип свободного рынка.

Обсуждение

С точки зрения развития отечественной промышленности протекционистская политика проводится для защиты от иностранных экспортеров. И сейчас под зарождающимися отраслями промышленности стали пониматься небольшие и молодые предприятия (стартапы), которым не хватает опыта и экспертных знаний, чтобы противостоять конкуренции со стороны хорошо зарекомендовавших себя иностранных предприятий [1].

На начальных этапах своего развития такие предприятия имеют высокие эксплуатационные расходы. Им становится крайне сложно конкурировать с иностранными экспортерами, поэтому со стороны государства разрабатываются различные меры поддержки, программы для развития стартапов в долгосрочной перспективе [19].

Также протекционистская политика помогает диверсифицировать отрасли, смежные с промышленностью, увеличивая торговлю в долгосрочной перспективе. В этом аргументе делается упор на самодостаточность. Экономисты выступают за протекционизм, поскольку он помогает создавать и защищать рабочие места в текущих условиях. Отечественным предприятиям следует предоставить защиту, чтобы они могли противостоять динамике мировой экономики, такой как инфляция, поскольку местные предприятия создают больше рабочих мест, чем иностранные [17].

Добровольное ограничение экспорта как разновидность импортной квоты представляет собой квоту на торговлю, введенную со стороны страны-экспортера, а не импортера. Это добровольное ограничение количества товара, разрешенного к экспорту в другую страну. Квоты на экспорт — это экспортные квоты, о которых страна-импортер договаривается со своими торговыми партнерами. В соответствии с этим, страны-импортеры просят другие страны добровольно снизить объемы экспорта для защиты отечественного бизнеса. В рамках переговоров, страна-экспортер добровольно соглашается ограничить объем экспорта. Для страны-импортера данный способ служит защитой для отечественной промышленности, при этом не вступая в торговую войну со странами-экспортерами [3; 22].

В целом можно сказать, что в текущих условиях санкционного давления и геополитической обстановки, а также происходящих глобализационных процессов роль протекционизма в экономическом устройстве государств выходит на передний план. Протекционизм как специфика управления предполагает систему защитных мер, целью которых является поддержка и развитие внутреннего рынка с помощью инструментов защиты отечественных производителей от иностранной конкуренции. Основу здесь составляет комплекс принципов, способных сформировать особую схему экономического развития. Данные принципы включают в себя как специфические меры поддержки, так и общие стратегии взаимодействия с мировым экономическим пространством.

Выводы

Таким образом, можно сделать вывод, что в политическом контексте протекционизм предполагает со стороны государства разработку и реализацию мер по защите

отечественного производителя. Обладая ресурсами и потенциалом, Россия стремится выйти на независимый этап развития промышленности за счет различных протекционистских мер, использование которых потребует тщательного баланса между защитой интересов промышленных предприятий и сохранением открытости экономики для иностранных инвестиций и технологий.

Литература

1. *Гринберг Р. С., Комолов О. О.* Политика протекционизма в России: новые тенденции в контексте проблемы импорта институтов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2022. Т. 15. № 2. С. 44–54.
2. *Дзюба А. Н., Балакай О. Б.* Политика протекционизма и механизмы ее реализации // Материалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 80-летию ДонНУ. Т. 7 / под общ. ред. С. В. Беспаловой. Донецк, 2017. С. 26–28.
3. *Загашвили В. С.* Зарубежный опыт импортозамещения и возможные выводы для России [Электронный ресурс]. URL: <https://institutiones.com/general/2886-zarubezhnyi-opyt-importozamezcheniya.html> (дата: обращения: 28.07.2024).
4. *Камынин В. Д., Запарий В. В.* О «новой индустриальной истории» (к постановке вопроса) // История науки и техники. Екатеринбург, 2019. № 1. С. 96–97.
5. *Колесникова Т. В.* Направления применения протекционизма в российской экономической политике / Т. В. Колесникова, В. В. Лукашевич, П. Н. Соколова // Экономика и предпринимательство. 2022. № 10 (147). С. 250–254.
6. *Когденко В. Г.* Трансформация российской экономической модели: признаки и индикаторы // Финансы и кредит. М., 2023. Т. 22. № 3. С. 402–425.
7. *Ленин В. И.* Очередные задачи Советской власти, 1918 // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. М. : Издательство политической литературы, 1974. С. 241–280.
8. *Лист Ф.* Национальная система политической экономии. Челябинск : Социум, 2017. 453 с.
9. *Логвиненко М. В.* Подходы к торговой политике: либерализм и протекционизм на примере деятельности ЕАЭС // Самоуправление. М., 2020. Т. 2. № 1 (118). С. 243–246.
10. *Нагиева А. Х.* Протекционизм в политике С. Ю. Витте на посту министра финансов // Студенческий электронный журнал «СТРИЖ». Волгоград, 2022. № 3 (44). С. 99–102.
11. *Немоляева А. А.* Сущность и основные черты политики протекционизма // Научные исследования XXI века. Люберцы, 2023. № 2 (22). С. 147–149.
12. *Политическая экономия* [Электронный ресурс]. URL: <http://ru.wikipedia.org/> (дата обращения: 08.07.2024).
13. *Страгис Ю. П.* Независимость стран и регионов: факторы развития // Сб. докладов молодых ученых XIV Международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен». Екатеринбург, 2020. С. 733–734.
14. *Страгис Ю. П.* Протекционизм как фактор развития национальной экономики // Материалы XIII международной конференции «Российские регионы в фокусе перемен». Екатеринбург, 2019. С. 343–347.
15. *Amiti M., Redding S. J., Weinstein D. E.* The Impact of the Trade war on U.S. Prices and Wealfare // NBER Working Paper N 25672. March 2019. 37 p. [Electronic resource]. URL: <http://www.nber.org/papers/w25672> (accessed: 28.07.2024). DOI: 10.3386/w25672
16. *Aftershock.* The Pervasive Eects of Taris Hikes // The Economist Intelligence Unit. London. 2019. 41 p.
17. *Baughman L. M., Francois J. F.* Trade and American Jobs. The Impact of Trade on U. S. and State-Level Employment. 2019 Update // Trade Partnership Worldwide. February 2019. 24 p. [Electronic resource]. URL: <https://tradepartnership.com/wp-content/uploads/2019/03/Trade-and-American-2019-FINAL.pdf> (accessed: 29.07.2024).
18. *Fajgelbaum P. D., Goldberg P. K., Kennedy P. J., Khadelwal A. K.* The Return to Protectionism // NBER Working paper N 25638. October 2019. 81 p. [Electronic resource]. URL: <http://www.nber.org/papers/w25638> (accessed: 20.07.2024). DOI: 10.3386/w25638
19. *Kuandykova M. B., Omarbakiyev L. A., Nizamdinova A. K.* Prices for domestic agricultural products and protectionism as an instrument of state regulation // Problems of agrimarket. 2022. N 3. P. 64–71.
20. *Grossman G. M., Helpman E.* The politics of free-trade agreements // American Economic Review. July 2022 [Electronic resource]. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=226765 (accessed: 29.07.2024).

21. Protectionism: Examples and Types of Trade Protections // Investopedia. May 2024 [Electronic resource]. URL: <https://www.investopedia.com/terms/p/protectionism.asp> (accessed: 29.07.2024).
22. *Kopf D.* The history of US protectionism, in one 230-year chart // Quartz. March 2018 [Electronic resource]. URL: <https://qz.com/1230399/a-history-of-taris-us-protectionism-in-one-230-year-chart/> (accessed: 30.07.2024).
23. World Tariff Profiles 2018 // World Trade Organization [Electronic resource]. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wto2018_en.pdf (accessed: 29.07.2024).
24. *York E.* Tariff Tracker: Tracking the Economic Impact of the Trump-Biden Tariffs // Tax Foundation. June 2024 [Electronic resource]. URL: <https://taxfoundation.org/research/all/federal/trump-tariffs-biden-tariffs/> (accessed: 20.07.2024).

Об авторе:

Рашиков Андрей Александрович, аспирант кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Москва, Российская Федерация; dsysvoboda@yandex.ru

References

1. Grinberg R. S., Komolov O. O. The policy of protectionism in Russia: new trends in the context of the problem of importing institutions // Economic and social changes: facts, trends, forecast. 2022. Vol. 15. N 2. P. 44–54. (In Russ.)
2. Dzyuba A. N., Balakai O. B. The policy of protectionism and the mechanisms of its implementation // Materials of the International Scientific Conference of Students and Young Scientists. Dedicated to the 80th anniversary of Donnu. Vol. 7 / ed. by S. V. Bepalova. 2017. P. 26–28. (In Russ.)
3. Zagashvili V. S. Foreign experience of import substitution and possible conclusions for Russia [Electronic resource]. URL: <https://institutiones.com/general/2886-zarubezhnyi-opyt-importo-zamezheniya.html> (accessed: 07.28.2024). (In Russ.)
4. Kamynin V. D., Zapariy V. V. About the “new industrial history” (to raise the question) // History of Science and Engineering. Yekaterinburg. 2019. N 1. P. 96–97. (In Russ.)
5. Kolesnikova T. V. Directions of application of protectionism in Russian economic policy / T. V. Kolesnikova, V. V. Lukashevich, P. N. Sokolova // Journal of Economy and entrepreneurship. 2022. N 10 (147). P. 250–254. (In Russ.)
6. Kogdenko V. G. Transformation of the Russian economic model: signs and indicators // Finance and Credit. Moscow, 2023. Vol. 22. N 3. P. 402–425. (In Russ.)
7. Lenin V. I. The next tasks of Soviet power, 1918 // Lenin V. I. Complete works. Vol. 36. Moscow : Publishing House of Political Literature, 1974. P. 241–280. (In Russ.)
8. List F. The national system of political economy. Chelyabinsk : Socium, 2017. 453 p. (In Russ.)
9. Logvinenko M. V. Approaches to trade policy: liberalism and protectionism on the example of the EAEU activities // Samoupravlenie. Moscow, 2020. Vol. 2. N 1 (118). P. 243–246. (In Russ.)
10. Nagieva A. H. Protectionism in politics S. Y. Witte as Minister of Finance // Student electronic magazine “STRIZH”. Volgograd, 2022. N 3 (44). P. 99–102. (In Russ.)
11. Nemolyaeva A. A. The essence and main features of the protectionism policy // Scientific research of the XXI century. Lyubertsy. 2023. N 2 (22). P. 147–149. (In Russ.)
12. Political economy [Electronic resource]. URL: <http://ru.wikipedia.org/> (accessed: 08.07.2024). (In Russ.)
13. Stragis Yu. P. Underdevelopment of countries and regions: development factors // Collection of reports of young scientists of the XIV International Conference “Russian Regions in the Focus of Change”. Ekaterinburg, 2020. P. 733–734. (In Russ.)
14. Stragis Yu. P. Protectionism as a factor in the development of the national economy // Proceedings of the XIII International Conference “Russian Regions in the Focus of Change”. Yekaterinburg, 2019. P. 343–347. (In Russ.)
15. Amiti M., Redding S. J., Weinstein D. E. The Impact of the Trade war on U.S. Prices and Welfare // NBER Working Paper N 25672. March 2019. 37 p. [Electronic resource]. URL: <http://www.nber.org/papers/w25672> (accessed: 28.07.2024). DOI: 10.3386/w25672
16. Aftershock. The Pervasive Effects of Tariff Hikes // The Economist Intelligence Unit. London. 2019. 41 p.
17. Baughman L. M., Francois J. F. Trade and American Jobs. The Impact of Trade on U. S. and State-Level Employment. 2019 Update // Trade Partnership Worldwide. February 2019. 24 p.

- [Electronic resource]. URL: <https://tradepartnership.com/wp-content/uploads/2019/03/Trade-and-American-2019-FINAL.pdf> (accessed: 29.07.2024).
18. Fajgelbaum P. D., Goldberg P. K., Kennedy P. J., Khadelwal A. K. The Return to Protectionism // NBER Working paper N 25638. October 2019. 81 p. [Electronic resource]. URL: <http://www.nber.org/papers/w25638> (accessed: 20.07.2024). DOI: 10.3386/w25638
 19. Kuandykova M. B., Omarbakiyev L. A., Nizamdinova A. K. Prices for domestic agricultural products and protectionism as an instrument of state regulation // Problems of agrimarket. 2022. N 3. P. 64–71.
 20. Grossman G. M., Helpman E. The politics of free-trade agreements // American Economic Review. July 2022 [Electronic resource]. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=226765 (accessed: 29.07.2024).
 21. Protectionism: Examples and Types of Trade Protections // Investopedia. May 2024 [Electronic resource]. URL: <https://www.investopedia.com/terms/p/protectionism.asp> (accessed: 29.07.2024).
 22. Kopf D. The history of US protectionism, in one 230-year chart // Quartz. March 2018 [Electronic resource]. URL: <https://qz.com/1230399/a-history-of-taris-us-protectionism-in-one-230-year-chart/> (accessed: 30.07.2024).
 23. World Tariff Profiles 2018 // World Trade Organization [Electronic resource]. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wto2018_en.pdf (accessed: 29.07.2024).
 24. York E. Tariff Tracker: Tracking the Economic Impact of the Trump-Biden Tariffs // Tax Foundation. June 2024 [Electronic resource]. URL: <https://taxfoundation.org/research/all/federal/trump-tariffs-biden-tariffs/> (accessed: 20.07.2024).

About the author:

Andrey A. Rashchikov, postgraduate student of the Department of Political Analysis and Social-Psychological Processes, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russian Federation; dsysvoboda@yandex.ru